

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

ONA TILI DARSLARIDA MATN BILAN ISHLASHDA ZAMONAVIY NOANANAVIY USULLARDAN FOYDALANISH TEXNOLOGIYALARI

Saparbaeva Indira

(5-sinf ona tili darsligi misolida)

Nukus DPI ozbek tili va adabiyoti 1-kurs magistranti

Annotatsiya: Bugungi zamonaviy talim tizmida oquvchilarni yodlatish va faqatgina grammatika bilan cheklab qoldirmasdan, favqulodda tezkor va mustaqil fikrlay oladigan yoshlarni tarbiyalash talim tizmimiz oldidagi asosiy vazifalarimizdan biridir. Zamonaviy talim tizmi ehtiyojlaridan kelib chiqib, ona tili fanini oqitishda oquvchilarning yozma savodxonligini oshirish, mustaqil fikirlash va oz mulohazalarini yozma bayon qilish malakalarini shakllantirish, yozma nutqiy rivojlantirish omillari eng dolzarb masalalardan biri hisoblanadi. Shularni hisobga olgan holda ushbu maqolamizda matnga doir mavzularni oqitishni noananaviy usullari va ularni dars jarayonida qollash, topshiriqlar va ularni bajarish usullariga kengroq toxtalishga harakat qildik.

Kalit sozlar: Pedagogik texnologiyalar, noananaviy talim, mantiqiy izchiklik, ozlashtirish malakasi, tasvirining mavzuning muvofiqligi, Sozlarni togri joylashtir oyini, Togri moslashtiring oyini, Izoh ber oyini, Davom ettir oyini, Jumlani togri tuz texnologiyasi, Sozga soz oyini.

Аннотация: В сегодняшней современной системе образования одной из основных задач нашей системы образования является запоминание учащихся

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

и воспитание молодых людей, способных мыслить исключительно быстро и самостоятельно, не ограничиваясь грамматикой. Учитывая потребности современной системы образования, одним из наиболее актуальных вопросов в обучении родному языку является развитие письменной грамотности учащихся, формирование навыков самостоятельного мышления и письменного выражения своего мнения, развитие письменной речи. С учетом этого в данной статье мы постарались сосредоточить внимание на нетрадиционных методах преподавания текстовых тем и их применении на уроках, заданиях и способах их выполнения.

Ключевые слова: Педагогические технологии, нетрадиционное обучение, логическая связность, навыки овладения, актуальность темы изображения, игра “Правильно расставь слова”, “Правильно адаптируй”, игра “Объясни”, игра “Продолжи”, Технология “Соли предложение правильно”, игра “Слово в слово”.

Annotation: In today's modern education system, one of the main tasks of our education system is to memorize students and bring up young people who are able to think exceptionally fast and independently, not limited to grammar. Given the needs of the modern education system, one of the most pressing issues in teaching mother tongue is the development of students' written literacy, the formation of skills of independent thinking and written expression of their opinions, the development of written speech. With this in mind, in this article we have tried to focus on non-traditional methods of teaching text topics and their application in the classroom, assignments and methods of their implementation.

Keywords: Pedagogical technologies, non-traditional education, logical coherence,

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

mastery skills, the relevance of the theme of the image, the game Place the words correctly, Adapt correctly Game, Explain game, Continue game, Salt the sentence correctly technology, Word to word game.

Bugungi zamonavi talim tizmi insondan bolalik chogidan boshlab qunt bilan oqish, ilm va hunar organishni talab etmoqda. Chunonchi, bugungi kunda umumtalim maktablarida ona tili fanlarini ozlashtirishda oquvchilarning yozma nutq malakalarini oshirishda yangi pedagogik texnologiyalar, boy tajribalar va qiziqarli oyinlar orqali mashgulotlarni tashkil qilish orqali kutilgan natijalarni olish mumkin. Oquvchilarning oz fikrini yozma bayon qilishida ona tili talimi jarayonida egallagan konikma va malakalari u yaratgan matnda aks etadi.

Bunda:

fikrning mantiqiy izchiklikda ifodalanganligini aniqlash;

tasvirining mavzuning muvofiqligini va tavsifning qiymatini aniqlash;

tavsifda tilning ifoda vositalaridan maqsadga muvofiq foydalanish darajasini aniqlash;

imloviy (yozma) savodxonlikning sifatini aniqlash asosiy omillar hisoblanadi.[1.3].

Demak, yozma nutq malakasini hosil qilish ona tili talimining asosiy maqsadlaridan biri hisoblanadi. Shuni hisobga olgan holda darsliklarimiz ham yildan yilga yangilanib takomillashib zamon talablariga moslashib bormoqda. Ayniqsa, ona tili darslarida oquvchilarni mustaqil fikrlashga, mulohazalarni ogzaki va yozma ravishda toliq bayon qilishga orgatish eng dolzarb muammolardan biridir.[2.4]. Shuning uchun ham ona tili darsliklarimizda matn bilan bogliq

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

topshiriqlar koproq orin olib bormoqda. Lekin afsuski, matnlarni oqitish bilan bogliq metodologik usullar yetarli darajada ishlab chiqilmayotganligi sababli oqituvchilar va oquvchilarda dars jarayonida bir qancha murakkabliklarni keltirib chiqarmoqda. Shularni hisobga olgan holda ona tili maktab darsliklarida matn bilan ishlashga doir ayrim metodlarga toxtalib otmoqchimiz.

Sozlarni togri joylashtir usulni oquvchilar bilan guruh yoki yakka holda qollash mumkin, ayniqsa, ona tili darslarda sheriy shakilda berilgan topshiriqlarda qollash koproq maqsadga muofiq boladi. Bunda biz berilgan sheriy parchadagi sozlarni aralash holda beramiz:

Aka, bugun aka, men

Tushimda-chi, bilan men

Juda kordim tush qiziq.

Nasiba bor edi ham.

– Qani, tushingni, ayt-chi

Yuzim kelguncha yuvib,

Singlimdan kulib sordim.

Aytib u bersin, dedi. [3.54]

Oquvchilarga malum vaqt tugagandan song matnni guruhlardan bir kishi yoki har bir oquvchi oqib eshittiriladi. Mashgulot songida esa asl matnni oqituvchi tomonidan oldindan tayyorlab qoyilgan kartochkalar tarqatiladi:

Aka, aka, bugun men

Juda qiziq tush kordim.

Qani, ayt-chi, tushingni,

Tushimda-chi, men bilan

Nasiba ham bor edi.

Yuzim yuvib kelguncha,

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

Kulib singlimdan sordim.

Aytib bersin u, dedi. [3.54]

Xato qollangan jumlar bilan solishtiriladi.

Bu usulda oquvchilar soz qollash mahoratini rivojlantirish ziyrakligini oshirish bilan birga sheriyatga, xususan, adabiyotga ham qiziqish uygonadi.

Togri moslashtiring oyini. Bu usulni maktabdagi har bir sinfda qollasa boladigan usullardan biri bolib, oquvchilarning yoshiga qarab murakkablashtirib boriladi. Bunda xalq maqollari, hikmatli sozlar va odob-axloqqa oid turli matnlardan foydalanishimiz mumkin:

Oltin	ham	og‘zimga	yotmas
Devorning	uyda	mingga	o‘lim
Bolali	olma	bir	berma
Birga	boshga	duvo	bor
Dushmanga	pish	qulog‘i	egizak
Bir	hech ham	siringni	tush
Aql	vafo	sir	ol
Olma	bilan	adab	vafo

Bu usulni guruh yoki yakka tarzda o‘tkazishimiz mumkin. O‘yin sharti tushuntirilgandan so‘ng o‘qituvchi tomonidan oldindan tayyorlab qo‘yilgan kartochkalar tarqatiladi. O‘quvchilar so‘zlarning oldiga qalam bilan raqamlab chiqib jadvalni ostida hosil bo‘lgan matni yozadi. Qaysi oquvchi yoki guruh tez va togri bajarsa osha guruh yoki oquvchi golib boladi.

Bu usulning yutuqli tomonlari shundan iboratki, matni bilan ishlashdan tashqari xalq ogzaki ijodi namunlaridan ham xabardor bolib boradi.

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

Izoh ber oyini. Bu usulni lugatlar bilan ishlash mavzularida foydalanish mumkin. Oq qogozda boshqa tillardan ozlashtirilgan yoki manosi qiyin sozlar, kop manoli sozlar yozib qoyilib, sinf taxtasiga ilinadi. Oquvchilar navbat bilan chiqib, sozlarning izohini yozadilar.

Masalan:

Sarbon karavonboshi

Chilvir ingichka arqon

Ranj ozor, alam

Kamarbasta xizmatga tayyor...

Bunda iboralardan foydalanish ham mumkin:

Yog tushsa yalagudek toza

Kapalagi uchib ketdi qorqmoq. [3. 46]

Oyin davomida oquvchilarning yozma nutqda sozlardan va iboradan unumli foydalanish malakasi oshadi.

Davom ettir oyini. Oyin davomida oqituvchi oquvchilarning oz tasavvurlarini yozma bayon qilishga orgatadi. Bu kichik hikoya, ertak yoki boglanishni matn bolishi mumkin.

Oqituvchi mavzu yozilgan qogozni tarqatadi. Oquvchilar partalarda otirgan holda oldindan orqaga qarata mavzu asosida bittadan gap yozib, qogozni uzatadi. Oquvchilar ozlaridan oldin yozilgan fikrlarni toldirib, mavzuga mos gaplarni yozadilar.

Masalan: Ozbekiston Vatanim manim.

Ozbekiston men tugilib, osgan diyor.

Men oz Vatanimni sevaman.

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

Ozbekiston serquyosh, gozal diyor.

Vatanim gullab – yashnamoqda.

Ozbekiston jahonga yuz tutmoqda.

Men oz Vatanimdan faxrlanaman.

Bu usul oquvchilarni hamjihatlikka tarbiyalaydi. Boglanishli matn yaratish malakasini rivojlantiradi, fikrlash doirasini kengaytiradi. Darsning aralash turlarida, takrorlash darslarida bu talimiy oyindan unumli foydalanish mumkin.

Jumlani togri tuz texnologiyasi. Bu usulni tashkil etishdan maqsad oquvchilarni uslubiy xatolarga yol qoymaslikka orgatish hamda yozma va ogzaki nutqni ravon va chiroyli bolishiga erishish asosiy omil hisoblanadi. Oqituvchi jummlar chalkash bolgan gaplarni proyektor orqali ekranda namoyish qiladi va oquvchilar jummlarni togirlab yozadilar. Masalan:

Mashina chang kotarildi yurib ketgach, orqasidan.

Mashina yurib ketgach, orqasidan chang kotarildi.

Bazi sherlardagi jummlarda roy bergan ozgarishlar shery qofiya yoki ohangdorlik talabi ekanligi ham inobatga olinib, oquvchilarga tushuntiriladi.

Sozga soz oyini. Bu usulda qarama - qarshi sozlarni ozaro keltirish bilan yoki sozning oxirgi harfiga soz topish kabi yol bilan tashkil qilinadi. Bu jarayonda koptokdan foydalanilsa, oquvchilarda kayfiyat kotariladi, jismoniy harakat orqali dam olish daqiqasi tashkil qilish mumkin. Masalan: 1 oquvchi: Oq deb koptokni ikkinchi oquvchiga otadi, ikkinchi oquvchi Qora deb koptokni oshiradi. Keying oquvchi oxirgi harf a ga Achchiq deb boshlasa, keying oquvchi Shirin deb javob beradi. Navbatdagi oquvchi Nafis deb koptokni oshirsa, keying oquvchi Dagal deb davom ettiradi.

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peestp:1070589>

Bu oyin oquvchilarning topqirlikka, chaqqonlikka va lugat boyligini oshirishga yordam beradi. Yozma nutqda bu sozlardan unumli foydalanishga orgatadi.

Xulosa qilib aytadigan bolsak, ona tili darslarida matn bilan ishlash mavzulari oqitish eng dolzarb va murakkab mavzulardan biri bolib, oqitish usullaridan togri foydalana olish, dars samaradorligini oshiradi. Oquvchilarni yozma va ogzaki nutqini togri osishida muhim omillaridan biridir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

Расулова, Р. Б. (2020). Она тили фанини ўқитишда иқтидорли ўқувчиларни аниқлаш ва уларнинг нутқ маданиятларини оширишда замонавий педагогик технологиялардан фойдаланиш. Та'лим, fan va innovatsiya, 1(2), 37-40.

Jumaniyozov, S. A. (2020). Umumiy o'rta ta'lim maktablarida ona tili fanini oqitishda ona tilidan sinfdan tashqari ishlarni tashkil etish. Science and Education, 1(Special Issue 2).

Mahmudov N., va boshalar, Ona tili 5-sinf uchun darslik, T.: Manaviyat, –2020.

